

О ПРОБЛЕМАХ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСА ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Мурадов Ботир Хаят

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова. Докторант кафедры "Экономика и управление в промышленности".

Электронная почта: shaklaser@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены некоторые проблемы инновационного развития национальной экономики пути обновления и модернизации промышленности Узбекистана - инновационные процессы, происходящие в сфере производства и реализации продукции и услуг. Обосновано, что повышение экономического потенциала страны, выдвинутое в качестве стратегического направления дальнейшего развития производительных сил и достижения общественного прогресса, может быть обеспечено не только на базе новых инвестиционных вложений в экономику или создания новых предприятий и производств, но и путем рационального и эффективного использования всех имеющихся ресурсов: трудовых, материальных, финансовых, природных и т. д. Доказано, что в современной мировой экономике инновации играют все более определяющую роль. Предпринимательская деятельность, высоко рисковая и инновационная по своей сути, является ключевым аспектом в создании и диффузии инноваций. На основе проведенного анализа и выявленных проблем, авторы предлагают ряд направлений по дальнейшей активизации инновационных процессов в экономике Узбекистана.

Ключевые слова: промышленность, предприятие, активность, инновация, технология, конкурентоспособность, производство, инновационный процесс, технология, прогресс, экономика, Узбекистана.

ABOUT THE PROBLEMS OF ACTIVATION OF INNOVATION ACTIVITY DEVELOPMENT OF THE COMPLEX OF FUEL AND ENERGY INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Muradov Batir Hayat

Independent Applicant, Department of Economics and Industrial Management,
Faculty of Engineering Technologies, Tashkent State Technical University named
after I.A. Karimov, Tashkent city.

E-mail: shaklaser@gmail.com

ABSTRACT

The article discusses some problems of innovative development of the national economy, ways of updating and modernizing the industry of Uzbekistan - innovative processes taking place in the field of production and sale of products and services. It is proved that the increase in the economic potential of the country, put forward as a strategic direction for the further development of productive forces and the achievement of social progress, can be ensured not only on the basis of new investments in the economy or the creation of new enterprises and industries, but also through the rational and efficient use of all available resources: labor, material, financial, natural and It is proved that innovations play an increasingly decisive role in the modern world economy. Entrepreneurial activity, highly risky and innovative in its essence, is a key aspect in the creation and diffusion of innovations. Based on the analysis and identified problems, the authors propose a number of directions for further activation of innovative processes in the economy of Uzbekistan.

Keywords. industry, enterprise, activity, innovation, technology, competitiveness, production, innovation process, technology, progress, economy, Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данной темы заключается в том, что основным фактором развития мирового сообщества на современном этапе является устойчивое развитие предприятий топливно-энергетического комплекса. Топливно-энергетическая потребность в мире ожидается рост и увеличения численности населения, энергоресурсов, а также в объеме ВВП в среднем на 3,2-5% от этих показателей, в экономике в Китае, в Казахстане, в 2036 году это в 1,1-1,3 раза больше потребления энергии. Агентство Jahon Energetics, осуществляющее транспортировку электроэнергии, может сбалансировать

энергию 2021 в 2051 году в 2055 году в год 60%, нефти добыча 71% времени, природный газ 13 % будет расти, а также доля энергии Атомной электростанции 88%, лес 50%, произведено регенерирующая энергия увеличится до 220 % прироста. Глобальная интеграция в контексте нашей республики энергетической важность развития страны нужна. Методы и механизмы топливно-энергетического промышленных предприятий по управлению производственно-экономической деятельностью нужно постоянно совершенствуются, интенсивность изменений в сети возрастает и развитие информационных технологий дают много возможности, активно используются инновации инновационных процессов, рыночная стоимость и инвестиционная привлекательность сетевых предприятий повышаются, что, в свою очередь, стимулирует развитие разрабатываемого продукта. Особое внимание уделяется вопросам устойчивого развития предприятий топливно-энергетического отраслей Узбекистана.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

На изучении этих проблем на промышленных предприятиях по развитию организации в отрасли экономики вели научные исследования вели основном и внимание уделяли многие зарубежные ученые, такими как З. Ансофф, Д. Аакер, Эд.Дж. Долан, П. Друкер Б. Карлофф, М. Мескон, Т. Питерс, Р. Уотермен А. Так же нашими учеными с Узбекистана И.И.Искандеров, С.С.Фуломов, Н.М.Махмудов, М.А.Икрамов, М.А.Махкамова, Г.А.Саматов, А.У.Бурханов, Т.К.Иминов, А.М.Кодиров, Д.С.Қосимова, Б.Ж.Баймирзаев, Б.Х.Мурадов, С.А.Набиева, Ш.Х.Максудов, Г.К.Тарахтиева работают над изучением организационных, методологических, экономических механизмов, инфраструктурных и управленческих вопросов в различных отраслях и секторах экономики Узбекистана.

Вклад науки, инноваций и новых технологий является решающим фактором социального и экономического развития. С их помощью постоянно увеличиваются объемы производства продуктов, товаров и услуг и их разнообразие. Технологии новых поколений ориентированы на наращивание их прогрессивных преимуществ и удержание в заданных границах влияния отрицательных факторов социально-экономического развития. На сегодняшний день большинство стран мира ставит перед собой задачу перехода на инновационную экономику, основанную на знаниях, и в которой создание, трансферт и использование результатов научно-технической деятельности являются главными условиями устойчивого экономического роста. Поэтому и правительство Республики Узбекистан поставило перед собой задачу развития

отечественной науки, инновационной деятельности и внедрения инновации в экономику страны. В настоящее время инновации играют все более определяющую роль в экономиках развитых стран. Важным условием динамичного развития Республики Узбекистан является ускоренное внедрение современных инновационных технологий в отрасли экономики, социальную и иные сферы с широким применением достижений науки и техники. Стремительно развивающиеся все сферы общественной и государственной жизни страны требуют тесного сопровождения проводимых реформ на основе современных инновационных идей, разработок и технологий, обеспечивающих быстрый и качественный рывок страны в ряды лидеров мировой цивилизации. Следует отметить, что в настоящее время в Узбекистане развита топливно-энергетическая система, которая включает в себя обмен ресурсами. Растущее число потребителей энергии вызывает беспокойство по поводу энергопотребления. Следовательно, вопросы повышения энергоэффективности, энергосбережения, развития альтернативных энергетических технологий становятся актуальными. В целях дальнейшего расширения коммерциализации и внедрения инновационных идей и технологий в производство, а также повышения эффективности деятельности инновационных организаций было принято Постановление Кабинета Министров «О мерах по дальнейшей поддержке инновационной деятельности» [2].

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наши исследования показали, что в республике всё ещё отсутствуют эффективные структуры технологического посредничества, содействующие коммерциализации результатов инновационной деятельности, которые решали бы многие задачи инновационного развития отраслей. Наблюдается пассивность отечественных предприятий в использовании результатов научно-технической деятельности, следствием чего является их низкая инновационная активность. Все это требует определенных структурных изменений в управлении наукой и инновационной деятельностью. Инновационная активность хозяйствующих субъектов требует стимулирования с помощью введения гибкой системы налоговых льгот. Важность этого инструмента государственного регулирования признается во всех развитых странах мира, и каждая страна стремится найти свою оптимальную модель налогового стимулирования инновационной активности. Налоговые скидки при производстве инновационной продукции действуют в Великобритании, Бельгии, Дании, Австралия и других странах. Например, размер налоговой скидки для бельгийских компаний составляет 11,5%. Размер скидки устанавливается в процентах от стоимости внедряемой

техники и составляет: 3,3% в Японии; 65% в Великобритании (для 1-го года эксплуатации новой техники, технологии, материалов и т.п.); 11-17%, 100% Ирландии [5].

Рассматривая следующие. Надо разработать теоретико-методологическая разработку устойчивого развития предприятий, основанная на выявлении тенденций экономического, энергетического и экологического развития; определить приоритеты энергетического развития для повышения стабильности развития предприятий с учетом увеличения доли энергетики, возобновляемых источников энергии, АЭС; реструктуризация предприятий Национальной энергетической сети, министерство энергетики и механизации эффективный фундамент быть; на основе оптимизации топливно-энергетического баланса определяются операции по управлению энергообеспечением и экономико-математическое моделирование их операций; цифровые операционные стратегии - новая стратегия развития энергетической сети, отвечающая принципам развития устойчивого развития энергетической сети, которая используется в области энергетического менеджмента.

ОБСУЖДЕНИЯ

Вместе с тем, проведенный анализ показал недостаточную работу по инновационному развитию процессов модернизации, диверсификации, увеличению объемов производства и расширению товарной номенклатуры конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем рынках. В частности:

- ненадлежащее взаимодействие между министерствами и ведомствами, ответственными за развитие научной и инновационной деятельности, ненадлежащая координация деятельности научно-исследовательских учреждений и лабораторий;
- отсутствие высококвалифицированных специалистов в сфере инновационного менеджмента, позволяющих активно продвигать и осуществлять трансфер технологий;

По нашему мнению, для эффективного решения вышеуказанных проблем целесообразно:

- интегрировать в инновационной деятельности усилий государства, отраслей экономики, крупных предприятий, малого и частного бизнеса, банков, ученых и работников вузов;
- сформировать сеть содействия продвижению результатов научно-технической деятельности в производство: технологические платформы, основывающиеся на партнерстве, ориентирующиеся на объединение усилий государства, науки и

бизнеса при выработке приоритетов долгосрочного научно-технологического развития [4];

- сформировать конкурентный национальный рынок, стимулирующий переход экономики на инновационный путь развития и эффективное использование ограниченных экономических ресурсов [2];

- развить географию международного сотрудничества в сфере освоения инновационных технологий;

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Необходимо отметить, что для активизации инновационной деятельности в Узбекистане, несомненно, будет способствовать развитию инновационных организаций и дальнейшее деятельности. В этом развитии мер целесообразно предусмотреть развитии для развития заинтересованности и общих руководства механизмов правового регулирования в инновационной деятельности между разных сферах экономики, выполняющих приоритетные деятельности, привлечения высокотехнологичные инновационных программ, создание инновационных проектов и внедряющих эти разработки в производства, инфраструктурных отраслях экономики.

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES)

1. Об утверждении стратегии инновационного развития республики Узбекистан на 2019-2021 годы. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5544 от 21 сентября 2018 г. // Национальная база данных законодательства, 22.09.2018 г., № 06/18/5544/1951.
2. Об образовании Министерства инновационного развития Республики Узбекистан. Указ Президенты Республики Узбекистан № УП-5264 от 29 ноября 2017 г. // Национальная база данных законодательства, 01.12.2017 г. № 06/17/5264/0339.
3. О мерах по дальнейшей поддержке инновационной деятельности. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 721 от 11 сентября 2018 г. // Национальная база данных законодательства, 13.09.2018 г., № 09/18/721/1872.
4. Muradov B. X. The current state of development of coal industry enterprises in energy production and factors affecting them. "The current state of development of coal industry enterprises in energy production and factors affecting them." // II-International Conference collection of scientific papers. -Tashkent., TashDTU, 2022. April 22-23, Tashkent city. 484-498 pages.

5. Muradov. B. X. Improvement of organizational and economic mechanisms for the development of coal industry enterprises in a strategic approach. «Industrial Economics and management: problems and solutions». The on topic of II-collection of materials of international scientific-practical conference. International scientific-practical conference is a collection of articles and abstracts. Department of «Industrial Economics and management of the faculty» engineering technologies». TSTU named after Islam Karimov. T.: 2022. 22.05.144-147 p

6. Maksudov Sh. Kh., Gulomov S., Aman Agarval., Maksudova Sh. Strategy for the introduction of the digital economy in improving the development of the agro-industrial complex until 2030. On the topic "Modern problems and solutions in the field of corporate governance" collection of materials of the Republican Scientific and Practical Conference on April 29, 2020. the city of Tashkent. pp. 88-91.